

Bedömning som främjar inkludering

Deltagare i projektet har definierat bedömning som främjar inkludering på följande sätt:

Ett förhållningssätt till bedömning i de ordinarie skolmiljöerna där riktlinjer och metoder är utformade för att så långt som möjligt främja alla elevers lärande. Det övergripande målet för bedömning som främjar inkludering är att riktlinjer och metoder ska främja en framgångsrik inkludering av alla elever som riskerar exkludering (däribland elever i behov av särskilt stöd).

Bedömning som främjar inkludering ses som en viktig **målsättning för beslutsfattare och yrkesverk-samma inom utbildningsområdet.**

Ett syfte med the Agency's projekt är att **metoder för bedömning som främjar inkludering ska kunna** fungera som modell för bedömning i allmänhet ...

De principer som finns för bedömning som främjar inkludering stödjer också undervisning och lärande för alla elever. Nya rutiner för bedömning som främjar inkludering visar sig vara bra för alla elever.

Principer för bedömning som främjar inkludering

Bedömning som främjar inkludering syftar särskilt till att förhindra segregering genom att **fokusera på rutiner för lärande och undervisning som främjar inkludering** i de ordinarie skolmiljöerna. Man vill så långt som möjligt undvika olika slags diagnostisering.

Bedömning som främjar inkludering kan bara förverkligas inom **lämpliga ramar av riktlinjer** och med en **bra skolorganisation och stöd till lärare** som själva har en positiv attityd till inkludering.

Detta innebär att ...

... De olika behov som elever kan ha, har beaktats och tagits med i alla riktlinjer för bedömning, generell bedömning såväl som bedömning av behov av särskilt stöd.

... Alla elever har rätt att omfattas av bedömning som främjar inkludering, de som är i behov av särskilt stöd såväl som deras klasskamrater.

... Förhållningssätt och alla metoder för bedömning ska komplettera och vara underlag för varandra.

... Bedömning syftar till att främja mångfalden genom att synliggöra och värdesätta alla elevers framgångar och resultat.

Fokus i bedömning som främjar inkludering

Syftet med dessa bedömning är att **förbättra lärandet för alla elever i de ordinarie skolmiljöerna.** Alla rutiner, metoder och verktyg för bedömning som främjar inkludering ska ge **underlag för undervisning och lärande samt stödja lärare i deras arbete.**

Bedömning som främjar inkludering syftar till att **stärka de berörda eleverna** genom att ge dem **insikt i det egna lärandet.** Bedömning ska också fungera som motivation och uppmuntran för det fortsatta lärandet.

I bedömning som främjar inkludering ingår ...

... En rad metoder och strategier som alla syftar till att samla ett bra underlag för elevens lärande i praktiska såväl som teoretiska ämnen.

... Delar som kan fylla andra funktioner än att ge underlag för undervisning och lärande, till exempel utredningar av behov av stöd eller styrning av utbildningskriterier som är baserade på gemensamma begrepp och värderingar om bedömning och inkludering liksom

principer om delaktighet och samarbete.

... Metoder för att rapportera om undervisningens resultat, men som också ger lärare information om hur de kan utveckla och förbättra lärandet för alla elever.

... Beslutsfattande som baseras på flera källor som visar hur lärandet har sett ut under en längre tidsperiod. Detta ger en kvalitativ information om elevens lärandeprocess och utveckling, inte bara kortfattad information.

... Information som är insatt i ett undervisningssammanhang och tar hänsyn till faktorer om situationen i hemmet eller miljön som kan påverka elevens lärande.

... att bedöma de faktorer som stödjer inkludering för en enskild elev för att kunna fatta bra beslut om stöd, om arbetet i klassen samt om övergripande frågor i skolan.

... ett aktivt deltagande av klasslärare, elever, föräldrar, klasskamrater och andra deltagare i bedömningsarbetet.

SV

Om du vill veta mer om the European Agency for Development in Special Needs Education, besök gärna:

www.european-agency.org

Bedömning och inkludering Riktlinjer och metoder

European Agency for Development in Special Needs Education

The Agency's projekt om bedömning påbörjades under 2005 med 23 deltagande länder. Målet har varit att undersöka hur riktlinjer och metoder för bedömning kan fungera som stöd för undervisning och lärande i inkluderande miljöer för yngre elever.

I projektet har man definierat **vad begreppet bedömning som främjar inkludering står för.**

Ny information

23 nationella rapporter beskriver riktlinjer och metoder för bedömning i de egna länderna.

En **webbaserad databas** med information från de deltagande länderna.

En **sammanfattning** på 19 olika språk.

Allt detta och ytterligare material från projektet finns tillgängligt på:
[www.european-agency.org/
site/themes/assessment/](http://www.european-agency.org/site/themes/assessment/)